

**XXII Интернационални научни скуп
Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у
стратегијском менаџменту**

19. мај 2017, Суботица, Република Србија

Лидија Митрашевић

Универзитет у Источном Сарајеву,
Економски факултет Брчко,
Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА КАО ИЗВОР КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Апстракт: Развој дигиталних технологија све интензивније утиче на пословање предузећа, независно од њихове величине, индустрије којој припадају и развијености окружења у коме послују. Обзиром на њихово растуће прожимање свих привредних и друштвених структура, дигитална трансформација више није опција него неминовност са којом се предузећа суочавају. Дифузија дигиталних технологија и њихова интеграција са пословним процесима предузећа радикално мијења традиционални начин пословања, што захтјева примјерено реструктурирање како цјелокупног пословног система предузећа, тако и његових интеракција са окружењем. Ангажовање у овако обимним и радикалним трансформацијама мотивисано је преовлађујућим увјерењем менаџера о потенцијалним користима од имплементације дигиталних ресурса, оличеним у значајним могућностима за повећање продуктивности, иновативног потенцијала и флексибилности предузећа. Овакви бенефити нису резервисани само за предузећа развијених земаља, већ их могу остварити и привредни субјекти који послују у институционално неразвијеном привредном амбијенту, као што су предузећа земаља Западног Балкана. Иако су свјесни значаја дигиталних технологија у остваривању и одржавању конкурентске предности, менаџери ових предузећа се суочавају са бројним изазовима у процесу дефинисања и имплементације адекватне стратегије. Досадашња истраживања ове проблематике углавном су била фокусирана на различите концепте стратегије развоја информационих технологија као стратегије функционалног нивоа усмјерене на информациону и комуникациону инфраструктуру за потребе реализације оперативних активности. Обзиром да је дигитална револуција довела до драматичних промјена у производима, процесима и цјелокупним пословним моделима, појавила се и потреба за фундаменталним редизајнирањем традиционалне пословне стратегије, односно неопходност њене консолидације са стратегијом развоја информационих технологија. Тако је настао нови приступ у искоришћавању дигиталних технологија у пословању предузећа који се фокусира на концепт дигиталне трансформације и управљање дигиталном трансформацијом из холистичке перспективе. На основу анализе кључних индикатора развијености дигиталне инфраструктуре предузећа земаља Западног Балкана, у раду се идентификују изазови и могућности за остваривање развоја заснованог на дигиталним технологијама. Утврђени скроман позитивни тренд апсорпције дигиталних технологија ствара претпоставку за разматрање стратегије дигиталне трансформације у овим предузећима. За потребе подршке менаџерима у процјени тренутних способности предузећа и формулацији стратегије дигиталне трансформације, представљен је користан менаџерски оквир који подразумева пажљиво балансирање између четири кључне димензије: коришћење технологије, промјене у стварању вриједности, промјене структуре и финансијски аспект. Да би предузећа примјерено дефинисала потребни степен дигиталне трансформације у складу са конкретним условима пословања, разматрање се завршава са приједлогом процедуралних смјерница за остваривање оптималног нивоа дигитализације пословања предузећа.

Кључне речи: дигитална технологија, конкурентска предност, стратегија дигиталне трансформације

DIGITAL TRANSFORMATION AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE COMPANIES IN WESTERN BALKAN COUNTRIES

Abstract: Development of the digital technologies is increasingly intensively affecting the company operations, irrespective of their size, industry they belong to and development level of their business environment. Considering their increasing permeation of all economic and social structures, digital transformation is no longer the option, but the necessity the companies are facing. Diffusion of digital technologies and their integration with the company business processes radically changes the traditional method of conducting business, which requires suitable restructuring of both the entire company business system and its interactions with the surroundings. Engagement in such comprehensive and radical transformation is motivated by prevailing opinion of the management on prospective benefits from implementation of digital resources, reflected in important possibilities for increase of productivity, innovative potential and flexibility of the company. Such benefits are not reserved just for companies in developed countries, but they could be also achieved by business entities operating in institutionally undeveloped economic ambient, like companies in the Western Balkan countries. Although they are aware of the digital technology significance in achieving and maintenance of competitive advantage, managers of these companies are facing numerous challenges in the process of defining and implementation of an adequate strategy. The researches of this subject so far have been mainly focused on different concepts of the information technology strategy as a functional level strategy directed to information and communication infrastructure for implementation of operational activities. Considering that the digital revolution led to dramatic changes in the products, processes and overall business models, a need emerged for fundamental redesigning of traditional business strategy, that is, necessity of its consolidation with the information technology strategy. In this way, a new approach in utilization of digital technologies in the company operations has developed, which is focused on the concept of digital transformation and management of digital transformation from the holistic perspective. According to analysis of the key indicators on development of digital infrastructure in companies of the Western Balkans countries, there are challenges and possibilities for achievement of the development based on digital technologies identified in the paper. The determined modest positive trend of the digital technologies absorption creates a presumption for consideration of the digital transformation strategy in these companies. For the purpose of support to managers in assessment of current capacities of the company and formulation of the digital transformation strategy, a useful managerial framework is presented which includes careful balancing between four key dimensions: use of technology, changes in creation of value, change of structures and financial aspect. In order to enable companies to appropriately define the required level of digital transformation in accordance with concrete conditions of business operations, the analysis ends with proposal on procedural guidelines for achievement of optimal digitalization of the company operations.

Key words: digital technology, competitive advantage, digital transformation strategy

1. Увод

Интензиван развој дигиталних технологија и њихова асимилација са свим привредним и друштвеним структурама довела је до значајних промјена начина и услова пословања савремених предузећа, независно од њихове величине, индустрије којој припадају и развијености окружења у коме послују. Појава све напреднијих и мањих хардверских компоненти са великим могућности уградње, мобилности и повезивања, уз истовремено смањење цијена, повећала је доступност дигиталних технологија великом броју људи. Процјењује се да од 7,4 милијарди људи на свијету, око 6 милијарди има приступ мобилним телефонима (Wang, 2013), што им омогућава претраживање различитих садржаја било када и било гдје за различите намјене. Таква пенетрација дигиталних технологија довела је до значајних промјена у понашањима, ставовима и очекивањима потрошача који сада очекују од сваког предузећа да испоручи производ или услугу брзо и у реалном времену, уз персонализован третман, глобалну досљедност и без одступања у квалитету. Такође, у недостатку адекватног производа или услуге сваки појединац може постати предузеник, захваљујући развијеним гобалним дигиталним платформи за истраживање, развој, промоцију, продају и дистрибуцију, као и доступности ризичног капитала. То чини порозним границе бројних индустрија и представља претњу за предузећа од појаве нових конкурената. Постојање предузећа која нпр. не креирају садржају али су најмоћнији медиј на свијету (Facebook), врше услуге такси превоза у више од 500 градова, а не посједују возила (Uber) или пружају услуге смјештаја иако немају у власништву некретнине (Airbnb), илуструје значај дигиталних технологија у креирању иновативних пословних модела. У таквом дигитализованом окружењу изазови за менаџмент предузећа су веома разноврсни и збуњујући. Са једне стране, дигиталне технологије нуде невјероватне пословне могућности чијим идентификовањем и искоришћавањем предузећа могу остварити значајну

конкурентску предност, док са друге стране, оне са собом носе опасне претње, јер неудовољавање захтјеву апсорпције дигиталних технологија може угоризити конкурентску предност, па чак и опастанак предузећа. Из тог разлога дигитализација, као процес преласка са аналогне на дигиталну форму, представља стратегијски императив за сва предузећа и приморава их на дигиталну трансформацију.

Досадашња истраживања ове проблематике углавном су била фокусирана на различите концепте стратегије развоја информационих технологија као стратегије функционалног нивоа усмјерене на коришћење информационе и комуникационе инфраструктуре у реализацији оперативних активности. Обзиром на драматичност промјена изазваних дигиталном револуцијом, настала је потреба за фундаменталним редизајнирањем традиционалне пословне стратегије, односно неопходност њене консолидације са стратегијом развоја информационих технологија. Тако се појавио нови приступ у искоришћавању дигиталних технологија у пословању предузећа оријентисан на концепт дигиталне трансформације и управљање дигиталном трансформацијом из холистичке перспективе. Дигитална трансформација предузећа представља свеобухватан управљачки приступ који у фокусу има спровођење организационих промјена заснованих на дигиталним технологијама. Она се не односи на инкрементална и парцијална побољшања, већ је то холистички приступ усмјерен ка фундаменталним промјенама свих интерних и екстерних процеса и функција предузећа (Bonnet and Nandan, 2011). Као портфолио иницијатива, а не једнократна организациона интервенција, дигитална трансформација истовремено обухвата и експлоатацију дигиталних технологија за потребе унапређења постојећих процеса и развој дигиталних иновација које потенцијално могу трансформисати цјелокупни пословни модел предузећа (Berghaus and Back, 2016), али и иницирати значајне промјене цијелих индустрија. Међутим, често менаџмент предузећа могућности искоришћавања предности дигиталних технологија посматра искључиво као технолошки оријентисану промјену усмјерену на побољшање оперативне ефикасности и повјерава је одјељењу за информационе технологије, занемарујући цјелокупне организационе и кадровске импликације дигиталних технологија. Дигитална трансформација, као и друге врсте организационих промјена, захтјева прилагођавање запослених, процеса рада, организационе структуре и културе новим условима сарадње и пословања па ју је зато неопходно третирати прије свега као пословну трансформацију цијелог предузећа за чију реализацију је потребна адекватна стратегија.

На основу анализе кључних индикатора развијености дигиталне инфраструктуре предузећа земаља Западног Балкана, у наставку се идентификују изазови и могућности за остварење њиховог развоја заснованог на дигиталним технологијама примјеном стратегије дигиталне трансформације. Представљен је оквир за дигиталну трансформацију (Matt, Hess and Benlian, 2015) који подразумијева пажљиво балансирање између четири кључне димензије: коришћење технологије, промјене у стварању вриједности, промјене структуре и финансијски аспект. Како би менаџмент предузећа на основу презентованог оквира био у могућности да формулише адекватну стратегију дигиталне трансформације указује се на потенцијално корисне процедуралне смјернице релевантне у том процесу.

2. Степен развијености дигиталне инфраструктуре у земаљама Западног Балкана

Дигитална инфраструктура предузећа земаља Западног Балкана представља окосницу њихове дигиталне трансформације, јер од њене развијености зависе шансе за искоришћавање могућности дигиталне револуције. Обзиром да дигитална трансформација подразумијева интензивне промјене широког спектра које утичу на све интерне и екстерне процесе и функције предузећа, за формулисање адекватне стратегије потребно је познавање степена развијености и приступа дигиталним ресурсима свих учесника у ланцу стварања вриједности. То упућује на неопходност спознаје менаџмента предузећа о нивоу развоја дигиталне инфраструктуре које у својим ланцима вриједности користе, прије свега, његови добављачи и купци. Такође, важно је и идентификовање потенцијално релевантних технологија које се користе у другим индустријама, јер оне могу да буду извор поремећаја конкурентности унутар посматране индустрије, било због појаве нових конкурената или примјене технолошких достигнућа из других индустрија од стране постојећих конкурената у посматраној индустрији.

Земље Западног Балкана генерално карактерише слаба технолошка основа, тако да су предузећа ових земаља принуђена да користе технолошка достигнућа развијених земаља како би надомјестила одсуство капацитета за развој сопствених дигиталних технологија. Иако је њихов дигитални апсорпциони капацитет још увијек испод просјека земаља Европске уније (7,2%) и респективно за Албанију, Босну и Херцеговину, Македонију, Црну Гору и Србију износи 3,0%, 2,8%, 4,0%, 3,7% и 3,7%, мјерено удјелом увоза производа и услуга информационе и комуникационе технологије (ИТ) у укупно увозу (World Bank, 2015), предузећа ових земаља показују спремност за дигиталну економију и јачање своје дигиталне инфраструктуре. За процјену развоја дигиталне инфраструктуре користе се квалитативни и

квантитативни индикатори различитог нивоа сложености и аналитичке корисности. Они се, углавном, фокусирају на утврђивање институционалне припремљености и интензитета коришћења савремене информационе и комуникационе технологије, развијености вјештина у тој области на тржишту рада, релевантног институционалног оквира, као и електронске трговине и електронског пословања.

Институционална припремљеност за ИТС и интензитет коришћења ИТС су параметри на основу којих се процјењује понуда, тражња, квалитет и приступачност ИТС. Квалитативни показатељи институционалне припремљености, процјењени на скали од 1 до 5 (Табела 1), се односе на постојање и развијеност стратегија за развој информационог друштва и широкопојасног приступа, закон о електронском потпису, усклађеност са регулаторним оквиром за електронске комуникације Европске уније (ЕУ) из 2009. год., правни оквир и партнерства за борбу против електронског криминала и акциони план за развоје електронске доступности. Према просјечној вриједности ових параметара Македонија, Црна Гора и Србија су на сличном нивоу развоја, док Босна и Херцеговина (БиХ) значајно заостаје. Генерално, у земљама Западног Балкана развијене су основе институционалног и регулаторног оквира за унапређење дигиталног друштва, али је степен имплементације незадовољавајући. Без јасних и мјерљивих циљева за развој електронске комуникације ове земље неће моћи даље напредовати у развоју дигиталне економије. У погледу телекомуникационе инфраструктуре, која је важан параметар за доношење инвестиционих одлука домаћих и иностраних инвеститора, стопа претплатника фиксне телефоније у земљама Западног Балкана је знатно нижа него за мобилну телефонију, што је дјелимично посљедица непостојања покривености фиксне телефоније у слабије приступачним областима. Рацио фиксне телефоније по становнику у Албанији је испод 10, а у Србији он износи 39 и виши је од просјека ЕУ, док су у погледу мобилне телефоније земље Западног Балкана мало испод просјека ЕУ, осим Црне Горе код које пенетрација мобилне телефоније прелази ЕУ просјек. Већи проценат домаћинстава са приступом Интернету у односу на проценат домаћинстава са компјутерима у Албанији, БиХ и Црној Гори указује да се у овим земљама користе и други уређаји за повезивање са Интернетом. Када је у питању стопа пенетрације мобилних широкопојасних мрежа у земљама Западног Балкана, она је знатно већа него за фиксне широкопојасне мреже, мада још увијек није на нивоу ЕУ.

Табела 1: Институционална припремљеност за ИТС (2015) и интензитет коришћења ИТС (2013) земаља Западног Балкана

	Албанија	БиХ	Македонија	Црна Гора	Србија	Просјек ЕУ
Институционална припремљеност за ИТС (просјек)	2,2	1,0	2,9	2,6	2,6	-
Број претплатника фиксне телефоније (на 100 становника)	9	22	19	27	39	36
Број претплатника мобилне телефоније (на 100 становника)	116	91	106	160	119	130
Домаћинства са компјутерима (у %)	22	43	68	54	63	80
Домаћинства са приступом Интернету (у %)	25	48	62	55	62	78
Стопа пенетрације фиксних широкопојасних прикључака (на 100 становника)	6	12	15	13	14	28
Стопа пенетрације мобилних широкопојасних прикључака (на 100 становника)	28	22	38	23	54	63

Извори: OECD, 2016.

Међутим, спремност предузећа за дигиталну трансформацију не зависи само од развијености институционалног оквира и доступности савремене информационе и комуникационе технологије, већ и од вјештина које у том домену има расположива радна снага. Процјена ових вјештина се врши коришћењем квалитативних показатеља заступљености ИТС у наставним плановима основног и средњег образовања, било да је у питању приступ рачунарима и Интернету у школама, или квалификованост наставног кадра. Иако се не оспорава значајна улога ИТС у подучавању и учењу, њихова имплементација у пракси је доста тежи задатак. Земље Западног Балкана имају задовољавајућу заступљеност информационог и комуникационог технологија у наставним плановима средњих школа и већини основних школа (Табела 2; процјењено на скали од 1 до 5). Тако је нпр. Македонија покренула пројекат "Компјутер за свако дијеле" и увела, као и БиХ и Црна Гора, образовни менаџмент информациони систем који омогућава већу интеракцију и сарадњу између образовних институција (OECD, 2015). Заступљеност ИТС у стручном образовању и обуци је код већине земаља усклађена са претходним параметром, осим у БиХ код које је она знатно нижа у односу на заступљеност ИТС у наставним плановима и програмима.

Табела 2: ИТС едукација (земље Западног Балкана, 2015)

	Албанија	БиХ	Македонија	Црна Гора	Србија
Заступљеност ИТС у наставним плановима (основне и средње школе)	3,0	3,0	4,0	4,0	3,5
Заступљеност ИТС у стручном образовању и обуци	2,5	0,5	3,5	3,5	3,5

Извор: OECD, 2016.

Институционална припремљеност за ИТС, интензитет коришћења ИТС и ИТС образовање представљају базичне претпоставке за развој електронског пословања и електронске трговине. На основу компарације доступних података за 2009. и 2013. год. евидентно је да су предузећа земаља Западног Балкана остварила напредак у погледу своје електронске презентације у форми Web site (Табела 3), јер најмање свако друго предузеће има свој Web site. Поред тога, још већи прогрес је остварен у погледу броја предузећа која користе е-mail за комуникацију са својим клијентима и добављачима, који у БиХ и Србији износи близу 100%. Међутим, иако недостају подаци за неке земље, на основу приказаних података евидентан је низак степен заступљености предузећа која у својој пословној пракси практикују примање наруџби и куповину online. Поред тога, иако све земље имају закон о електронској трговини, предузећа земаља Западног Балкана се суочавају са бројним баријерама у електронском пословању (Табела 4), као што су недостатак информација о законима који се односе на ИТС и високи трошкови усвајања ИТС рјешења. Државне интервенције у погледу отклањања ових баријера су оцјењене веома лоше, у просјеку 1,6 на скали од 1 до 5.

Табела 3: Електронско пословање и електронска трговина – квантитативни показатељи (земље Западног Балкана; 2009. и 2013. год.)

	Година	Албанија	БиХ	Македонија	Црна Гора	Србија
Предузећа која имају Web site (у %)	2009	37,2	55,9	39,5	39,5	64,6
	2013	50,6	63,4	58,7	58,7	74,0
Предузећа која користе е-mail у интеракцији са клијентима/добављачима (у %)	2009	61,8	80,7	76,8	62,1	89,4
	2013	51,5	96,0	87,9	81,7	96,8
Предузећа која купују online (у %)	2013	7,1	-	17,2	-	-
Предузећа која примају наруџбе online (у %)	2013	7,6	-	11,0	-	21,2

Извори: OECD, 2016.

Табела 4: Електронско пословање и електронска трговина – квалитативни показатељи (земље Западног Балкана, 2015)

	Албанија	БиХ	Македонија	Црна Гора	Србија
Датум усвајања закона о електронском пословању	2009	2007	2001	2004	2009
Отклањање баријера у електронском пословању	1,0	0,0	3,0	1,0	1,5

Извори: OECD, 2016.

На основу анализираних квалитативних и квантитативних индикатора може се утврдити да спровођење дигиталне трансформације у предузећима земаља Западног Балкана није једноставан задатак. Иако број корисника информационог и комуникационог технологија расте, њихово коришћење у пословању предузећа је на ниском нивоу. Неопходан је даљи развој како физичке инфраструктуре тако и адекватних вјештина, али и сарадња владе и привредних субјеката, првенствено у сфери финансирања, да би се остварила значајна побољшања. Посебно је значајно подстицање развоја предузетничке дигиталне културе и разумјевања нових дигиталних рјешења како би се идентификовале могућности за примјену нових технологија и развила адекватна стратегија дигиталне трансформације.

3. Стратегија дигиталне трансформације предузећа

Свјесни значаја разноврсних могућности и ризика нових дигиталних технологија у остваривању и одржавању конкурентске предности, менаџери предузећа се суочавају са бројним изазовима у процесу

дефинисања и имплементације адекватног стратегијског одговора. Инспиративни и мотивишући примјери новоосновних иновативних предузећа која су у кратком временском периоду остварила значајан раст, као што су нпр. Zynga или Pinterest, или високотехнолошких иновативних предузећа као што су Apple, Google или Amazon веома мало им могу помоћи у трансформацији њиховог традиционалног пословања. Са друге стране, они су узнемирени због негативних пословних искустава предузећа која нису успјела да се прилагоде новој дигиталној реалности, као што је банкротство Blockbuster или продаја Washington Post оснивачу Amazona. Под таквим притисцима менаџери трагају за адекватним стратегијски алатима који ће им омогућити да схвате смисао феномена дигитализације, олакшати идентификовање могућих области дјеловања њиховог предузећа и служити као гранични оквир за усклађивање цијељева различитих функционалних подручја. У задовољењу потреба за фундаменталним редизајнирањем традиционалног пословања од значајне помоћи може бити концепт стратегије дигиталне трансформације.

Стратегија дигиталне трансформације представља централни концепт за координацију, одређивање приоритета и имплементацију напора предузећа у процесу дигиталне трансформације (Matt, Hess and Benlian, 2015). У њеном дефинисању се користи холистички приступ и спроводе напори да се усклади са постојећим функционалним стратегијама. Стратегије развоја инфромационих технологија имају веома ограничен утицај на иновације јер нису нужно усмјерене на трансформацију производа, услуга и структураних аспеката организације који су саставни дио процеса интеграције технологије. Као стратегије функционалног подручја, њих је неопходно ускладити са пословном стратегијом предузећа како би се реализовала организациона трансформација заснована на инфромационим технологијама (Henderson and Venkatraman, 1993), док је стратегија дигиталне трансформације одраз прожимања промјена насталих увођењем дигиталних технологија у цијелом предузећу. Такође, за разлику од искоришћавања услуга и инфраструктуре инфромационих технологија, дигиталне технологије више нису примарна одговорност одјељења за инфромационе технологије. Концепт стратегије дигиталне трансформације унапређује концепт стратегије дигиталног пословања, настао као фузија стратегије развоја инфромационих технологија предузећа и његове пословне стратегије (Bharadwaj et al., 2013). Иако и стратегија дигиталног пословања превазилази технолошки приступ и инкорпорира концепте за експлоатацију пословних могућности које произилазе из употребе дигиталних технологија, стратегија дигиталне трансформације се фокусира на организационе мјере за управљањем предузећем на путу ка остваривању жељеног будућег стања – дигиталног предузећа, и нуди подршку за наставак пословања након трансформације. Први корак у формулисању стратегије дигиталне трансформације је идентификовање њених кључних димензија које су заједничке за сва предузећа, независно од индустрије у којој послују, а оне се односе на:

1. коришћење технологије,
2. промјене у стварању вриједности,
3. промјене структуре и
4. финансијски аспект (Matt, Hess and Benlian, 2015).

Коришћење технологије се односи на изграђеност свијести менаџмента предузећа о значају дигиталних технологија, као и на идентификовање расположивих могућности за њихово истраживање и експлоатацију. У процесу дефинисања стратегије дигиталне трансформације неопходна је процјена постојеће спремности предузећа за дигиталну трансформацију и утврђивање амбиција менаџмента у погледу интензитета њене обухватности. У зависности од технолошких компетенција, предузеће може донијети стратегијску одлуку да постане тржишни лидер у погледу коришћења дигиталних технологија, па чак и креатор нових технолошких стандарда, или да користи дигиталну технологију за унапређење и иновирање свог пословања. Поред тога, неопходно је утврдити утицаје које ће имати дигитална трансформација на ланац стварања вриједности предузећа, односно у којој мјери постојеће активности стварања вриједности одступају од нових дигиталних активности. На основу тога, менаџмент одлучује о интензитету промјена језгра пословања предузећа и могућностима да прошири или промјени свој производни или услужни портфолио. Упоредно са тим намећу се и захтјеви за модификацијама организационе структуре, процеса и вјештина за потребе стварања основе за нове операције. Оне се односе на инкорпорирање нових дигиталних активности у постојећу структуру и одређивање одговорности и овлашћења за њихову реализацију код мање обимних промјена, док је за значајније промјене неопходно креирати посебан организациони сегмент. Међутим, претходне три димензије стратегије дигиталне трансформације могу бити предмет разматрања тек након анализе финансијског аспекта предузећа, који истовремено може бити и покретачка и ограничавајућа сила трансформације. Финансијска димензија се односи и на ургентност потребе предузећа да иницира процес дигиталне трансформације, али и на његове финансијске могућности за такав организациони подухват. Најчешће су предузећа стратегијски реактивна и увиђају неопходност дигиталне трансформације тек када дође до значајног слабљења језгра пословања. У таквој ситуацији, она су и финансијски значајно ослабљена и

имају отежан приступ тржишту капитала, тако да су и могућности за инвестирање у нове дигиталне технологије ограничене. Из тог разлога менаџери предузећа треба да дјелује проактивно и прихвати на вријеме неминовност спровођења дигиталне трансформације. Међутим, они често немају јасну представу о различитим опцијама и елементима које требају узети у разматрање приликом конципирања кључних димензија стратегије дигиталне трансформације. Како би размотрили све релевантне елементе, избјегли знемаривање рјешења која су повољна за специфичност пословања њиховог предузећа и предвидјели нежељене негативне последице неопходна су им усмјерења за примјерен приступ дигиталној трансформацији.

4. Смјернице за имплементацију стратегије дигиталне трансформације

Избор најповољније опције за успјешно формулисање и спровођење стратегије дигиталне трансформације захтјева разматрање низа елемената карактеристичних за сваку од четири њене димензије, при чему могу бити од значајне користи смјернице које су у форми стратегијских питања понудили Hess, Matt, Benlian and Wiesböck (2016) на основу детаљног истраживања стратегија дигиталне трансформације три њемачка предузећа. Према овим ауторима, приликом конципирања сврхе и начина коришћења дигиталне технологије менаџмент предузећа треба да одговори на два основна питања: 1. колико су значајне информационе технологије за остваривање стратегијских циљева предузећа? и 2. колико је амбициозан приступ предузећа новим дигиталним технологијама?

Стратешка улога информационих технологија може значајно да варира међу предузећима, у распону од њиховог коришћења као подршке у остваривању стратегијских циљева до третирања нових технологија као иницијалног покретача промјена које доводе до нових пословних могућности. Поред тога, амбициозност менаџмента предузећа у погледу приступа новим технологијама је условљена специфичностима контекста пословања предузећа, а прије свега његовим технолошким компетенцијама, могућностима и нивоом инвестирања у технологију, као и самом величином и искуством предузећа. У зависности од тога, предузећа могу имати амбиције да буду технолошки иноватори, први корисници најновијих технологија или корисници технолошких рјешења која су већ у широкој употреби.

Разматрање промјена у процесу стварања вриједности предузећа изазваних новим технологијама је питање које је усмјерено на архитектуру самог пословног модела предузећа. Релевантна стратегијска питања у том домену су: 1. у којој мјери су дигитализоване интеракције са купцима?, 2. како ће се генерисати приходи од будућег пословања? и 3. на шта ће будуће пословање бити фокусирано? (Hess et al., 2016).

Дигитализација интеракција са купцима зависи од нивоа диверсификације пословања предузећа у дигиталну економију, односно искоришћавање могућности дигиталних технологија за улазак у нове области пословања. Доступне стратегијске опције су: дистрибуција аналогних производа посредством дигиталних канала, проширење класичних производа на дигиталне канале, дигитално унапређење класичних производа, нова понуда заснована на садржају и нова понуда која је без директне везе са садржајем, при чему изабрана врста стратегијске опције детерминише интензитет промјене језгра пословања предузећа, респектујући наведени поредак. При томе, величина предузећа углавном одређује ниво дигиталне диверсификације, јер су мала и средња предузећа најчешће фокусирана на одржавање стабилност језгра пословања приликом спровођења дигиталне трансформације, док велика предузећа показују склоности ка диверсификовању традиционалног пословања и активно користе могућности које им нуди дигитална економија. Могућности генерисања прихода од будућег пословања захтјевају другачији приступ код дигиталних у односу на традиционалне пословне моделе. Стратегијске опције у том домену су веома различите и код нпр. предузећа из медијске индустрије оне могу бити: генерисање прихода по основу приступа корисника или приступа садржају, приходи од додатне понуде за основни бесплатни производ, приходи од уступања простора за промоцију, као и приходи од производа који су комплементарни са основном дјелатношћу предузећа. Поред тога, предузећа из ове индустрије углавном фокусирају своје пословање на креирање, агрегацију и дистрибуцију садржаја истовремено покушавајући да искористе могућности дигиталних технологија и прошире своје активности на управљање платформом садржаја.

Трећа димензија стратегије дигиталне трансформације се односи на промјене структуре и у фокусу има следећа четири стратегијска питања: 1. ко ће бити задужен за подухват трансформације?, 2. да ли се планира интегрисање нових операција у постојеће структуре или креирање одвојеног ентитета?, 3. које врсте оперативних промјена се очекују? и 4. да ли су потребне нове компетенције и како их се планира остварити? (Hess et al., 2016).

Рад на формулисању, имплементацији и евалуацији стратегије дигиталне трансформације може бити повјерен групи извршних директора, извршном директору пословне јединице која се бави подухватом трансформације, директору дигиталног одјељења или директору одјељења за информационе технологије, при чему дигиталне активности могу бити у потпуности интегрисане у постојећу организациону структуру или се реализовати одвојено од постојећег једра пословања. При томе, очекиване врсте оперативних промјена се могу односити на промјене производа и услуга, побољшање пословног процеса и побољшање технолошких вјештина неопходних за дигиталну трансформацију. Било која од наведених промјена захтјева развој нових компетенција које предузеће може остварити интерно – на основу постојећих ресурса, подстицањем сарадње са екстерним партнерима, акумулацијом знања путем преузимања, или коришћењем екстерних услуга, чији избор зависи од постојећих компетенција и расположивих финансијских ресурса, као и од планираног временског рока за спровођење стратегије дигиталне трансформације.

Финансијски аспект, као четврта димензија стратегије дигиталне трансформације, је потребно размотрити руководећи се са сљедећа два стратегијска питања: 1. колико је јак финансијски притисак на тренутно језгро пословања предузећа? и 2. како ће се финансирати подухват дигиталне трансформације? Процјена ургентности спровођења дигиталне трансформације предузећа зависи од става његовог менаџмента о интензитету финансијског притиска на тренутно језгро пословања предузећа, утичући на спремност да се предузму напори и прихвати ризик таквог подухвата. Остварење задовољавајућег профита по основу постојећег пословања предузећа најчешће демотивише његов менаџмент у одлагању иницирања и имплементације дигиталне трансформације, што је велика опасност обзиром на веома динамичне и интензивне промјене у односу конкурентских снага. Такође, одлука о ангажовању у овим активностима захтјева и рјешавање питање извора финансирања, при чему употреба интерних или екстерних извора финансирања зависи, прије свега, тренутног финансијског бонитета и будућих могућности побољшања пословања. Из тог разлога, неопходно је да се докаже финансијска оправданост реализације подухвата дигиталне трансформације, што представља велику потешкоћу предузећима која се нису благовремено ангажовала у тим активностима и из тог разлога изгубила конкурентску предност.

Закључак

Дигитална трансформација је веома комплексан и свеобухватан организациони подухват који захтјева холистички приступ у формулисању и имплементацији стратегије дигиталне трансформације. Утврђени скроман позитиван тренд апсорпције дигиталних технологија код предузећа земаља Западног Балкана ствара претпоставку за разматрање стратегије дигиталне трансформације у овим предузећима. Обзиром на висок степен ризика и неопходност интензивног ангажовања материјалних, финансијских и људских ресурса, као користан стратегијски алат препоручује се коришћење оквира за дигиталну трансформацију. Паживо балансирање између четири кључне димензије: коришћење технологије, промјене у стварању вриједности, промјене структуре и финансијски аспект, захтјева разматрање низа специфичних елемената како би се изабрала најповољнија опција за адекватно формулисање стратегије дигиталне трансформације, примјерена специфичном контексту пословања конкретног предузећа. Процјене начина, сврхе и амбиција у примјени савремених технологија, нивоа дигитализације интеракције са купцима, начина генерисања прихода од пословања и фокуса будућег пословања, дизајнирање организационе структуре, задатака, одговорности и неопходних компетенција за дигиталну трансформацију представљају само неке стратегијске опције које треба размотрити. Ипак, првенствено је најпотребније благовремено идентификовање нужности дигитализације пословања предузећа као извора конкурентске предности како би се обезбједио развој, али и опстанак предузећа у дигитализованом окружењу.

Референце

- Berghaus, S. and Back, A. (2016). Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study. *MCIS 2016 Proceedings*, 22.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A. and Venkatraman, N. V. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), pp.471-482.
- Bonnet, D. and Nandan, P. (2011). Transform to the Power of Digital: Digital Transformation as a Driver of Corporate Performance. *Report, Capgemini Consulting*.
- Henderson, J. C. and Venkatraman, H. (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. *IBM systems journal*, 32(1), 472-484.
- Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesböck, F. (2016). Options for Formulating a Digital Transformation Strategy. *MIS Quarterly Executive*, 15(2), pp. 103-119.

- Matt, C., Hess, T. and Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. *Business & Information Systems Engineering*, 57(5), 339-343.
- OECD. (2016). *Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook, Competitiveness and Private Sector Development*. OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264250529-en>.
- Wang, Y. (2013). More people have cell phones than toilets, U.N. study shows. *TIME Newsfeed*, March 2013. *TIME, Inc.* <http://newsfeed.time.com/2013/03/25/more-people-have-cellphones-than-toilets-u-n-study-shows>. Accessed 04 April 2017.
- World Bank. (2015). *World Development Indicators (database)*. <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators> (accessed 01 April 2017).